

QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGIDA ELEKTRLASHTIRISH VA AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARINI O‘RNI.

Mirzoyev Dilshod Po‘lotovich

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta‘minoti kafedrasasi asisssenti.

Amrullayev Behzod Bobur o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta‘minoti ta‘lim yo‘nalishi talabasi.

Mustaqil Respublikamiz yanada rivojlanishi uchun ma‘naviy etuk, chuqur bilimli yosh avlodni tarbiyalashda Oliy ta‘lim muassasalarining (OTM) salmoqli o‘rni bor. (OTM) ning bitiruvchilari hozirgi kunda vatanimizning barcha tarmoqlarida, jumladan qishloq va suv xo‘jaligida elektr energiya ta‘minotida faoliyat ko‘rsatmoqdalar. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini rivojlantirish, texnologik jarayonlarni takomillashtirish va intensivlash yo‘nalishlaridan biri texnologik qurilmalarni xavfsiz, ishonchli o‘rnatish, samarali foydalanish, eksplutatsiya jarayonlarini to‘la nazorat qilishni ta‘minlashdir. Istiqlol sharofati bilan ma‘naviyat buloqlarining ko‘zi ochilib, biz bu buloqlarning zilol suvlaridan bahramand bo‘la boshladik. Respublikamiz istiqloлга erishganidan keyin barcha sohalardagi kabi, ta‘lim tizimida xam jiddiy isloxotlar olib borildi. Ayniqsa, 1997- yil 29- avgustda Respublikamiz Oliy Majlisining IX sessiyasida “Ta‘lim to‘g‘risida” gi qonun va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” ning qabul qilinishi bilan vatanimizning ijtimoiy taraqqiyotida ta‘lim ustivor deb belgilandi va ta‘lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari belgilab berildi.

Bu vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadida Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim o‘quv muassasalarining fan dasturlarida, o‘quv laboratoriya bazalarini zamonaviy o‘quv texnik jixozlar bilan jixozlashda, hozirgi zamon fan yutuqlari va zamonaviy texnik taraqqiyotning so‘ngi yutuqlari asosida yaratilgan o‘quv adabiyotlar yaratish ustida katta ishlar amalga oshirilmoqda.

O'tgan mustaqillik yillari O'zbekistonimiz uchun samarali bo'ldi. Yirik o'zgarishlar, yutuqlar qo'lga kiritildi. Agrar tarmoqda, jumladan, suv xo'jaligi tizimida yangi iqtisodiy munosabatlar shakillandi. Yangi zamonaviy gidromeliorativ tizimlari o'rnatilib, ishga tushirildi. Qishloq va suv xo'jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish tizimlarida mustaqil faoliyat ko'rsatadigan bilimli mutaxassis kadrlarga talab ortib bormoqda. Toshkent Irrigatsiya va melioratsiya instituti Buxoro filialida "Qishloq va suv xo'jaligi energiya ta'minoti" kafedrasini tashkil etilib, qator mutaxassislar tayyorlanib kelinmoqda. Respublikamizda suv xo'jaligini rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Qishloq xo'jaligi maxsulotlarini etishtirish asosan sug'oriladigan yer dexqonchiligini yo'lga qo'yish orqali tashkil qilinadi. Bundan tashqari, respublikamiz yerlarida yuqori hosil olish uchun katta hajmda meliorativ ishlarni amalga oshirish zarur. Hozirgi kunda respublikamiz suv xo'jaligi tizimida 1600 dan ortiq nasos stansiyalari va 11 mingdan ziyod vertikal quduqlardagi nasos agregatlari ishlab turibdi. Ular yordamida 2 mln gektardan ziyod yerlar, jami sug'oriladigan yerlarni 53% sug'oriladi. 27700 km dan ziyod kanallar sug'oriladigan yerlarni suv bilan ta'minlab turibdi. Hozirda respublikamizda barcha magistral va xo'jaliklararo suv tarqatish tarmoqlari elektrlashtirilgan va avtomat boshqarish tizimlari yo'lga quyilgan.

Amalda barcha qurilayotgan yoki rekonstruksiya qilinayotgan korxonalar elektirlashtirilgan va avtomatlashtirish vositalari bilan jihozlangan. Hozirgi yangi zamonaviy rekonstruksiya va yangi qurilish ishlari hajmining montaj ishlari yuqori unumdorli ishlab chiqarish va vositalarini qo'llashni talab qiladi. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va uning asosiy ko'rsatgichlarini nazorat qilish vositalari, asboblari va qurilmalarining to'xtovsiz (ishonchli) ishlab turishiga yuqori talablar qo'yadi, bunda kamutatsion apparatlarni o'rni katta hisoblanadi. Bajarilayotgan ishlarning ko'lami, o'lchamlari va rostlovchi ta'sirlarning aniqligi ko'proq qurilmalarning montaji (o'rnatish) sifatiga bog'liq bo'ladi.

Oliy ta'lim muassasalarida maxsus fanlarning o'qitilishida kamutatsion aparatlarni yangi montaj texnologiyalari sohadagi progressiv echimlar ko'rib chiqilishi bo'lg'usi kadrlarning sifatini oshiradi. Talabalarning o'rganishi kerak bo'lgan energiya ta'minotining eng muhimlaridan: yangi mikroprosessor texnikasiga asoslangan avtomatlashtirish sistemalari tuzish, energetik vositalari va asboblari bo'lgan blok agregatli montaj uslubini yo'lga quyish, yangi takomillashtirilgan asboblari, energetik va texnologik vositalarni hamda optik tolali kabellar, fotosezgir qabul qilish vositalari bo'lgan sistemalarni qo'llash, plastmassali quvrlardan keng foydalanish, elektr tarmoqlarni to'la ximoya qilish, ishonchli va sifatli elektr energiya bilan ta'minlanish garovidir.

Suv xo'jaligi tizimlarida elektirlashtirish va avtomatlashtirish tizimlarini o'rnatish, sozlash, ta'mirlash va ishlatishda ularning o'ziga xos tomonlarini hisobga olish zarur. Elektrlashtirish sistemalarining elementlari doimo boshqarish obekti bilan bog'liqlikda bo'ladi. Texnologik jarayonlarni elektrlashtirish va avtomatlashtirish masalalarini to'laligicha ochish uchun obekt xususiyatlarini, texnologik talablarni yaxshi o'rganishimiz zarur.

Adabiyotlar

1. "Elektrotexnik materiallar va elektr uskunalari montaji". A.D.Raxmatov, N.T.Toshpo'latov.
 2. "Elektrotexnika va elektronika asoslari". M.T.Turdiyev
- "Transformator va elektr mashinalarni loyihalash". N.N.Sadullaev